

ASEDIO A LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Felipe Oscar Lagos Díaz¹

En un texto reciente hemos expuesto las nuevas hostilidades sobre las personas en situación de calle, ejercidas por ciertos individuos o grupos que operan bajo una lógica reaccionaria, que, mediante la estrategia populista –contenciosa y de simplificación–, no sólo penetra en los grupos de poder, sino que se dispersa en el tejido social, bajo el patrocinio del miedo, el autoritarismo y la incertidumbre. Se trata de una actitud política, valórica y emocional, que está produciendo un declive de la democracia; y que, a su vez, pone a los derechos humanos entre sus adversarios².

En esta oportunidad, ahondaremos en el sentido y la forma en que estos grupos, en coordinación local y global, ponen en cuestión la validez de los derechos humanos como imperativos ético, social y democrático, obligación jurídica y mandato universal, cuyo objetivo es reconocer y proteger la dignidad de todos los seres humanos.

Abordaremos la actual situación de asedio a los derechos humanos y las causas que han posibilitado su cuestionamiento, acompañado de una breve reflexión histórico-político de su recepción e interpretaciones en Chile.

Asimismo, planteamos lo que consideramos es la condición de posibilidad de las actuales críticas autoritarias o reaccionarias a los derechos humanos, a saber, la crisis del liberalismo y lo que se ha dado en llamar el “progresismo”.

Además, analizaremos las consecuencias, tanto de los derechos humanos como de su negación, para las personas en situación de calle.

¹ Licenciado en Psicología, Magíster en Sociología, Universidad ARCIS. Santiago de Chile, colaborador de la Fundación Gente de la Calle, <https://www.gentedelacalle.cl>.

² Lagos Díaz, Felipe, "Nuevas hostilidades sobre las personas en situación de calle", *Le Monde Diplomatique edición chilena*, 6 de junio 2023. En: <https://www.lemondediplomatique.cl/nuevas-hostilidades-sobre-las-personas-en-situacion-de-calle.html>

Por último, propondremos una interpretación (tanto cultural como ética) que intente superar la habitual contextualización de la Declaración de 1948 a los hechos catastróficos de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de argumentar en favor de su universalidad, donde las personas en situación de calle ocupan un lugar fundamental.

1. LA IDEOLOGÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

La “ideología de los derechos humanos” –como la han estado llamado académicos, activistas, políticos, comunicadores sociales, youtubers y tiktokers, que se reconocen bajo la influencia política o valórica de ideas conservadoras, tradicionalistas e incluso reaccionarias–, promovería una “tendencia que hoy pulsa por disolver todo lo estable”, “destruyendo toda noción de orden” y “toda forma de libertad”³.

De este modo, los derechos humanos serían, por un lado, ideológicos y falsos en su fundamento, por otro, instrumentales y fácilmente manipulables, y más aún, indecentes y nefastos en sus fines.

En su fundamento, serían promesas ilusorias que originan anhelos que en verdad no pueden cumplirse. Falsos y estériles, no logran, tras ser declarados, alcanzar su realización.

Su carácter ideológico, unido a su lenguaje ambiguo, los pondría a disposición de la manipulación política por parte de grupos que se benefician materialmente, por medio de la instrumentalización del Estado, permitiéndoles, a su vez, imponer su visión de mundo, moderna, secular e inmanente, es decir, contraria a la tradición, a Dios y a toda trascendencia.

En cuanto a sus fines, la “ideología de los derechos humanos” sería inaplicable. Sus promesas, ya sea en sí mismas o por la incapacidad de sostenerlas a lo largo del tiempo, generarían insatisfacción, puesto que, al enfrentarse a la real capacidad o interés de los Estados, simplemente terminarían por incumplirse.

³ Alvear Téllez, A. (2013). *Los derechos humanos como ideología. Una lectura desde el pensamiento “antimoderno”*. En: <https://revistas.udd.cl/index.php/RDPI/article/view/36/31>

Pero no sólo esto. Ya sea por su signo instrumental o por la indecencia de sus fines, habría que combatir la “ideología de los derechos humanos” puesto que, bajo tal “pretexto”, no permitirían “castigar” a los “enemigos” de la sociedad, llámense estos delincuentes, extremistas, comunistas o indígenas sublevados.

Por ejemplo, en el contexto del denominado “Estallido social”, de 2019, no era raro escuchar a personas blasfemar contra los derechos humanos, puesto que no permitían a las fuerzas del orden y seguridad realizar su trabajo, para restablecer la paz, dejando a los “delincuentes” perpetrar la anarquía.

Este posicionamiento, político y valórico, hoy es compartido de forma global, e incluso coordinadamente en ciertos casos, por aquellos grupos que son parte de la deriva autoritaria, que no sólo está compuesta por grupos de poder, sino que se dispersa en el tejido social. Xenófobos, racistas, homofóbicos, clasistas, militaristas, comparten el rechazo a los derechos humanos y abogan por su derogación.

Junto a la “ideología de los derechos humanos”, el otro “enemigo” es el “fundamentalismo democrático”⁴. Suprimiendo a estos adversarios, es decir, acabando con los derechos humanos y la democracia, se podrían resolver los conflictos sociales y restablecer el orden mediante la imposición de una fuerte jerarquía y discriminación social; de paso (aunque esto queda en silencio o limitado a una minoría favorecida), se recuperarían y conservarían los privilegios amenazados.

2. ASEDIO A LOS DERECHOS HUMANOS.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948, tras la catástrofe humanitaria que significó la Segunda Guerra Mundial. Si bien fue planteada como “un ideal común para todos los pueblos y naciones”, no obtuvo el apoyo ni de la Unión Soviética ni China ni de los países musulmanes.

Desde los actuales agentes o agrupaciones de enfoque conservador o tradicionalista, la Declaración del 48 habría sido una imposición de los vencedores sobre los vencidos, con el

⁴ El concepto es una extrapolación y reducción, extraída del libro de Gustavo Bueno. *El fundamentalismo democrático. Democracia y corrupción*. Obras completas, 5. Pentalfa, Oviedo, 2022 (publicado originalmente en 2010).

objeto de asegurar un ordenamiento internacional que, si bien sólo obliga a los países que los suscriben a cumplirlos, el hecho de no suscribirlos los excluiría de una serie de convenios, con sus respectivos beneficios, y, además, los situaría en una posición censurable.

Ese nuevo orden internacional, moderno, secular e inmanente, sería opuesto a la tradición, a Dios y toda concepción trascendente, suscitando una visión de mundo materialista y globalizante.

De este modo, la actual concepción “reaccionaria” reprocha a los derechos humanos ser instrumento para transgredir las identidades y unidades locales, arruinando, además, la capacidad de los Estados, en tanto que serían incompatibles con una realidad de recursos limitados.

Lo que el discurso reaccionario omite, con toda conciencia, es, por un lado, que la Declaración del 48 fue una respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial: campos de concentración, tortura, exterminio, ahogamientos, asesinato masivo, cámaras de gas, armas químicas, violaciones sexuales, persecución y aniquilamientos de judíos, homosexuales, gitanos, comunistas. La lista es extensa, brutal, espeluznante.

Por otro lado, lo que también se omite es que los “vencedores” (o al menos parte de ellos, ya que la Unión Soviética cumplió un rol primordial en el derrocamiento del Tercer Reich) fueron los países liberales y occidentales que, hasta hace poco, los hoy “reaccionarios” tomaban como modelo de sociedad: Estados Unidos e Inglaterra.

¿Cómo fue posible que los grupos conservadores o tradicionalistas en términos valóricos, que apoyaron un proyecto de economía liberal o mercado autorregulado, hoy denuncien el materialismo y la globalización?

Ya lo expusimos anteriormente: al estar el liberalismo económico en crisis, debido a la enorme desigualdad y malestar que ha producido, se ha de despojar de sus ámbitos políticos y valóricos (p. ej. división de poderes, tolerancia y diversidad), con lo que se torna autoritario, buscando de este modo salvaguardar su *núcleo firme*, a saber: el mercado autorregulado⁵.

⁵ Lagos, F. (junio 2023). Op. Cit.

Los actuales argumentos de los grupos reaccionarios se asemejan a los que, en un comienzo, parte de la izquierda, específicamente la alineada con la URSS, también litigaba: la imposición de los vencedores de un proyecto mundializante: el capitalismo. O, en otras palabras, la izquierda denunciaba a los derechos humanos como ideología burguesa, individualista y liberal⁶.

En Latino América, en general, y en Chile, en particular, la posición de la izquierda en su conjunto, en cuanto a los derechos humanos, cambió a raíz del terrorismo de Estado ejercido por las Dictaduras cívico-militares, comandadas por Estados Unidos, gobierno que, además de financiamiento económico, impulsó campañas como Operación Condor.

Subsiguientemente, los derechos humanos se empezaron a considerar una herramienta de resguardo, denuncia y vinculación a unos imperativos cuyos objetivos son reconocer y proteger la dignidad de todos los seres humanos.

Para la derecha que impulsó el Golpe de Estado y llevó a cabo la dictadura, los derechos humanos no eran universales, es decir, ni absolutos ni ilimitados, sino que debían estar sujetos a los intereses sociales y políticos. Con esta concepción, civiles y militares, justificaron el Terrorismo de Estado y la violación a los derechos humanos.

La actual oleada reaccionaria cuestiona bajo los mismos argumentos la “ideología de los derechos humanos”. El objetivo: refrenar y castigar a los enemigos de las jerarquías, el orden y la “libertad”.

3. CRISIS LIBERAL-PROGRESISTA Y AUDACIA REACCIONARIA.

La derecha vio antes que la izquierda la implicancia de los derechos humanos, por eso los situó como herramientas del enemigo. Con ellos, no sólo se reconocería y protegería la dignidad de todos los seres humanos, sino que, si se cumpliesen los dictámenes de la Declaración del 48, se construiría un orden social incompatible con el sistema capitalista y el mercado autorregulado.

⁶ Cabe aclarar que, por ejemplo, el proyecto de la Unidad Popular y la visión de Allende, estuvo apegada a la legalidad y norma constitucional, así como al reconocimiento no sólo de la Declaración del 48, sino también al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por Naciones Unidas en 1966.

Igualdad en dignidad, derechos y ante la ley; prohibición de la servidumbre y de la tortura; derecho a la propiedad y la seguridad social, al trabajo y a una remuneración equitativa y satisfactoria; derecho a fundar sindicato y al descanso; derecho a la educación. Todos estos decretos son concretos, razonables y aplicables, si las leyes se cumplieran...

Por ejemplo, el Artículo 25:1, señala: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”⁷.

Pero estos objetivos de la “ideología burguesa” no satisfacían los intereses de la revolución socialista, hasta que, tras las dictaduras militares, el proyecto socialista fue desmontado, así como la *condición obrera*, por medio del Terrorismo de Estado y la violación sistemática de derechos humanos, aunque también a partir de la imposición de una “revolución capitalista” que transformó no sólo la economía nacional, pasando de un sistema Estadocéntrico a otro Mercadocéntrico, sino también la cultura y los valores, imponiendo el individualismo, el consumismo y la competencia.

Por parte la izquierda, hubo un amplio consenso en torno a la democracia y el sistema de mercado, que se llamó *renovación socialista*, aproximándose a la Democracia Cristiana, con la cuál constituyeron los gobiernos de la Concertación. Desde 1990 a 2010 una alianza liberal-progresista trató de crear mejores condiciones de vida, sin romper ni con el modelo neoliberal ni con el régimen constitucional impuesto en dictadura. Como dicho proyecto fracasó, puesto que había disminuido la pobreza, pero ampliado la desigualdad, desde 2011 y hasta 2019, pasando por un gobierno liberal de derecha (Piñera) y otro liberal-progresista (Bachelet), hubo un resquebrajamiento político-social que generó las condiciones para el denominado *Estallido social*, también posibilitado por un nuevo gobierno de derecha (2019), que reducía (como sucedió

⁷ La Declaración Universal de los Derechos Humanos. En: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

también en 2011) los anclajes de cooptación de la centro-izquierda, que contenían el actuar de los actores sociales.

No obstante, el sistema de partidos encontró rápidamente, de octubre a noviembre de 2019, el modo de restituir el orden, con la colaboración de los supuestos *desafiadores externos*: el Frente Amplio, con quienes firmaron el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. De este modo, la “clase política” se ampliaba y recomponía. En paralelo, la sociedad debió enfrentar la Pandemia por Covid-19 con las energías políticas agotadas por el *Estallido social* y su contigua derrota.

Al *Estallido social*, su derrota y a la Pandemia por Covid 19, se sumó la crisis migratoria y una transformación en la naturaleza de la delincuencia, que se volvió más violenta, amenazante e incluso mortal. Delitos de *mayor connotación social*, como descuartizamientos, trata de personas, sicariato, mayor presencia de armamento, megabandas criminales de nivel internacional, generaron un impacto contundente sobre el tejido social y las instituciones.

Todo esto cambió radicalmente el foco de preocupaciones de la sociedad chilena, al punto que el miedo se transformó en el principal recurso de movilización política y electoral, superando todas las reivindicaciones que trataron de articularse en el *proceso constituyente* que terminó con el contundente Rechazo de septiembre de 2022.

Esta nueva situación fue favorecida por dos fenómenos. Por un lado, quienes supuestamente renovarían la política, el Frente Amplio, se mimetizaron con los gobiernos de centro-izquierda y su proyecto liberal-progresista (al punto que lo ha terminado reivindicando); y puesto que tal proyecto era parte del malestar generalizado de la sociedad, no ofrece ya un futuro diferente, un nuevo horizonte.

Por otro lado, la derecha más reaccionaria, conservadora y tradicionalista, ha sabido, con enorme audacia, definir con claridad a los “enemigos” y utilizar un lenguaje sencillo, que se ha diseminado en todo el tejido social. Estos enemigos han sido denominados “progresistas”, “globalistas”, “ideología de género”, “fundamentalismo democrático” e “ideología de los derechos humanos”. La capacidad de la derecha para asociar estos conceptos a la crisis, no sólo nacional, sino mundial,

quedó cristalizada en el triunfo del Partido Republicano en el nuevo Consejo Constitucional y la posibilidad cierta de transformarse en el próximo gobierno de Chile.

Todo esto ha posibilitado un nuevo asedio a los derechos humanos (así como a la democracia). Puesto que no han brindado soluciones *concretas*, parecieran no ser *aplicables*, por lo que se volvería *razonable* la posibilidad de su derogación.

Cabe señalar que la reciente entrega de las *Indicaciones* del Partido Republicano al anteproyecto de nueva Constitución, incorpora este punto: “7. Fortalecer la soberanía a través de la supremacía constitucional”. El foco de esta enmienda está dirigido precisamente contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como otros tratados o normas que protejan el medio ambiente o los derechos civiles.

4. DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE.

Ya hemos señalado un ámbito de la crítica respecto a la *inaplicabilidad* de los derechos humanos, que hace referencia a la doctrina de los “economistas clásicos” del *principio de escasez*, que indica que las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos; a la capacidad restringida de los Estados, se agrega el simple desinterés de los mismos por cumplirlos, ante la priorización de la economía-política y la defensa nacional. A éstas se añade una *inaplicabilidad* sustentada en el hecho de que no habría vínculo alguno con las “realidades jurídicas”, salvo el acto de suscribir a la Convención del 48. Y aún habría un fundamento más de dicha *inaplicabilidad*: la “distancia consentida pero hipócritamente no asumida entre la declaración y su realización”⁸.

Ciertamente, entre la *declaración* y la *realización* hay un abismo. ¿En qué lugar del planeta se ha cumplido *universalmente*, es decir, más allá de una élite, la igualdad en dignidad o siquiera la igualdad ante la ley? Es cierto que se puede denunciar la tortura ejercida por agentes del Estado, pero esa posibilidad no impide por sí misma la tortura. Contados con los dedos de las manos son los países en los que la remuneración salarial es equitativa y satisfactoria. Y qué hablar de la realización de un nivel de vida adecuado, que asegure la familia, la salud y el bienestar.

⁸ Alvear, A. (2013). Op. Cit.

Paradigma del no-cumplimiento de unos de los derechos declarados de la Convención del 48 es el que hace referencia al derecho a la vivienda. Tomemos dos ejemplos. En Canadá, al menos 235.000 canadienses experimentan la falta de vivienda⁹. Por su parte, en Chile, según el último *Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle*, correspondiente a 2017, se estableció que 12 mil personas vivían en dicho escenario. Hoy el ministerio calcula 19.000¹⁰.

Por lo tanto, en una de las diez economías más grandes del mundo, Canadá, habría 235.000 personas a quienes no se le garantiza el *derecho humano* a la vivienda. En Chile, una economía *en vías de desarrollo*, son 19.000. ¿Sería, entonces, posible denunciar y demandar, aquí y ahora, a estos Estados ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos?

Ya sea en un Estado de bienestar como el canadiense o un Estado subsidiario como el chileno, no es posible garantizar el derecho a la vivienda para todos los ciudadanos (lo mismo sucede con el derecho al trabajo), por lo que operan programas sociales, a veces públicos, a veces privados, o en alianzas público-privado, que buscan garantizar la atención de salud, alimentación o jubilación.

Entonces, el hecho de la imposibilidad de la *aplicabilidad universal* de los derechos humanos, ¿los vuelve falsos, inconsistentes, impotentes? Una conclusión tal sólo podría responder a una visión de mundo estática, coagulante y caprichosa.

Lo cierto es que nunca, en toda la historia de la humanidad, se les ha dado todo a todos. Y cada conquista de derechos, desde el reconocimiento de ser una persona y no un esclavo, hasta los actuales derechos civiles, pasando por el derecho a huelga o el sufragio universal, ha implicado una contienda, muchas veces cruenta, contra los órdenes establecidos.

⁹ ATLANTIC News. New research suggests Canada's homeless crisis is bigger than current data shows. En: <https://atlantic.ctvnews.ca/mobile/new-research-suggests-canada-s-homeless-crisis-is-bigger-than-current-data-shows-1.6292751?cache=?clipId=89563/5-things-to-know-for-thursday-october-24-2019-1.4653209>

¹⁰ González, Carolina (2022). "Más de 19 mil personas se encuentran en situación de calle a nivel nacional". En: Emol.com - <https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/30/1065535/19-mil-personas-situacion-calle.html#:~:text=De%20acuerdo%20con%20una%20reciente,de%20Valpara%C3%ADso%20las%20que%20encabezan>

En este sentido, los derechos humanos ofrecen un marco de acción para el mejoramiento de la calidad de vida. Ahora bien; ese marco de acción implica intervención estatal, mayor igualdad y planificación de la economía. Estos tres ejes –Estado, igualdad y planificación–, se contraponen al principio del *laissez-faire*: deja que el mercado se haga cargo y las cosas se arreglarán por sí mismas.

Por otro lado, la *universalidad* de los derechos humanos rivaliza contra cualquier forma de arbitrariedad. Buscar garantizar la dignidad de todo ser humano es, como señala la máxima kantiana, *considerar a toda persona como un fin y no como un medio*. La arbitrariedad no necesariamente se presenta de forma negativa (la censura, la represión), también puede tomar una cara bondadosa, como por ejemplo la caridad.

Las personas o instituciones que actúan *por caridad* no están considerando a la persona favorecida por ese acto como un fin, sino como un medio del entusiasmo propio. Nada, salvo la propia conciencia, asegura la caridad. En cierto sentido, la caridad es benéfica, pues implica un acto de conciencia y voluntad. Sin embargo, sólo un sistema de derechos puede afianzar que las personas sean consideradas como *fin en sí mismas*.

La caridad hacia las personas en situación de calle es buena. Un acto solidario como el de proveer algo de dinero o una bebida caliente o un abrigo, en medio de una noche fría de invierno, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Pero sólo el cumplimiento de sus derechos podrá erradicar la problemática de la situación de calle.

Por lo demás, ya las personas en situación de calle están siendo actualmente estimadas como una amenaza y un inconveniente público, al punto que ciertos individuos o grupos los someten a la depreciación como sujetos de derechos e incluso como seres humanos, o bien manifiestan la abierta voluntad de ejercer violencia sobre ellas a modo de corrección social; ante la posibilidad buscada por los nuevos grupos reaccionarios de derogar los derechos humanos, lo que hoy son acciones emergentes, se multiplicarán bajo una regularidad sistemática¹¹.

¹¹ En nuestro texto ya citado, señalamos los casos del asesinato de José Gutiérrez, de 69 años, por parte de un grupo de desconocidos, en mayo de 2022; el de la persona en situación de calle que falleció en la comuna de El Quisco, en enero de 2023; y el de la persona migrante, a quien le faltaba una pierna, asesinado en mayo de 2023, por tres marinos de la Escuadra Nacional. A estos dramáticos casos debemos sumar la muerte de otro hombre en situación

5. UNIVERSALIDAD, DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE. A MODO DE CONCLUSIÓN.

La historia de los derechos humanos tiene como hito fundacional la Convención del 48, como principal agencia de legislación a las Naciones Unidas y como contexto, los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, también se han establecido antecedentes, tanto inmediatos como remotos.

Comúnmente se hace referencia a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Más atrás, se cita la Carta Magna, emitida por los ingleses en 1215 y que influyó en el desarrollo del derecho consuetudinario y documentos constitucionales posteriores, como la Carta de Derechos de 1689. También se considera como antecedente el concepto de *derechos naturales*, aparecido como parte de la tradición del derecho natural medieval. Y, por último, se ha citado incluso el *Cilindro* de Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa, que data del siglo VI a.C. y que establecía derechos como la no esclavitud, el culto a la propia religión y la igualdad racial.

Quisiéramos establecer dos antecedentes más, que suelen omitirse. En su obra *Antígona*, Sófocles contrapone a la *ley positiva* una *ley más antigua*. El Rey Creonte ha resuelto la prohibición del entierro de Polinices, hermano de Antígona, por haber desobedecido la ley y morir en combate. Para la cultura griega, como consecuencia, esta prohibición impedía a su vez la supervivencia del alma. Antígona, por su parte, se rebela ante la decisión real y entierra a su hermano, con todos los ritos del caso. Ante tal insubordinación, Creonte hace comparecer a Antígona frente a sí. Pero ella le responde: “No son de hoy ni ayer esas leyes; existen desde siempre y nadie sabe a qué tiempos se remontan. No tenía, pues, por qué yo, que no temo la voluntad de ningún hombre, temer que los dioses me castigasen por haber infringido tus órdenes”¹².

Con este ejemplo no buscamos *divinizar* los derechos humanos, sino mostrar la posibilidad de que exista, por fuera del ordenamiento jurídico-positivo de una comunidad política determinada,

de calle, de 78 años, quien padecía problemas mentales, que falleció tras ser lanzado desde una escalera, en la región del Biobío, a mediados de julio del presente año.

¹² Sófocles. *Antígona*. Pehuén Editores, 2001.

derechos y deberes superiores, en el sentido de que no se limitan a una Constitución, sino a la condición humana en su conjunto.

El otro ejemplo es el siguiente: en el contexto de la Guerra de Troya, Aquiles vengó la muerte de su amigo Patroclo, matando a su asesino, Héctor. El padre de Héctor, Príamo, se dirige al campamento de Aquiles y le pide que devuelva el cuerpo de su hijo, para poder enterrarlo. Entonces, ambos se lamentan por sus respectivas pérdidas, entregando Aquiles el cuerpo de Héctor¹³.

El acto de Aquiles inaugura la tradición occidental de la compasión. La palabra “compasión” viene del latín “compassio”, que significa *sentimiento de tristeza que se siente al ver el padecer de otro*. Esta tradición tendrá continuidad en los primeros cristianos, así como en el desarrollo del catolicismo, llegando también a la tradición humanista, del Renacimiento y la Edad Moderna.

La *universalidad* que expresan los ejemplos de Antígona y de Aquiles y la posibilidad de rastrear hasta ellos los cimientos de los Derechos Humanos (yendo muchísimo más allá de la Convención del 48), nos entregan la posibilidad de combatir los argumentos reaccionarios que establecen que la “ideología de los derechos humanos” disolverían todo lo estable, el orden y la libertad, así como se contrapondrían a toda tradición, Dios y trascendencia.

Una crítica que se le ha hecho al liberalismo y al progresismo es la de disolver las tradiciones, comunitarias o religiosas, por una imposición globalizante de lo inmanente, ya sea económico o cultural. Estamos de acuerdo que esto ha sido así. Pero la solución no pasa por derogar los derechos humanos ni la democracia, sino en integrarlos a una tradición humanista y universal.

Hoy más que nunca, ante el peligro de tendencias deshumanizantes, como la Inteligencia Artificial, el Transhumanismo, mercado de los “vientres de alquiler”, por ejemplo; ante la posibilidad de una nueva Guerra Mundial, que pone como adversarios visiones de mundo distintas y exponen el resquebrajamiento de la hegemonía de la cultura occidental; así como las múltiples crisis que se enfrentan a nivel mundial, como la económica, alimentaria, hídrica,

¹³ Homero. *Iliada*, Canto XXIV.

medioambiental y valórica, se hace necesario el establecimiento de valores humanistas y universales.

Consideramos que es fundamental articular dos movimientos de la conciencia con el objetivo de comenzar a dar respuestas a esta crisis multifocal, especialmente la valórica. Por un lado, unir lo inmanente a lo trascendente, el futuro a las tradiciones, el presente al pasado. Los latinoamericanos contamos con un ejemplo perentorio en los pueblos indígenas originarios, que debiésemos honrar. Esto no significa volver al pasado (cuestión de suyo imposible) de *verdades reveladas* y jerarquías monárquicas, sino comprender que el proceso de secularización ha llevado a la humanidad a un límite tal que no sólo lo sagrado, sino la propia condición humana está hoy en entre dicho. Los grupos reaccionarios han visto antes que nosotros esta crisis. Pero sus respuestas sólo llevarán a la imposición de una fuerte jerarquía y la discriminación social.

Uno de los grandes errores del progresismo-liberal es la negación de las tradiciones. Esto ha permitido que los grupos “conservadores” y “reaccionarios” se apropien de ellas, entregándoles la potencia constructiva del pasado. Esto es un error por dónde se lo mire. Ni se puede volver atrás ni el progreso es indefinido, ni todo pasado fue mejor ni nada asegura que en el futuro no podamos estar peor. La fe absoluta en el progreso es tan absurda y peligrosa como tratar de detener los cambios y restablecer las jerarquías desahuciadas. La única manera de combatir estas dos morbosidades es el reconocimiento de tradiciones.

Por otro lado, y último, dejar de seguir jerarquizando y ordenando los sistemas sociales desde la cumbre hacia sus bases, puesto que esa es la verdadera razón de la inaplicabilidad y los incumplimientos, insatisfacciones y frustraciones, del abismo entre la declaración y la realización existente para alcanzar la dignidad humana y su plena realización... Las personas en situación de calle no sólo ven vulnerados su derecho a la vivienda, sino también a la salud, la educación, el trabajo, la justicia, entre otros. Ponernos en el lugar de quién está abajo, sentir compasión y actuar en coherencia, no sólo transformará los actuales valores materialistas e individualistas, sino que transformará el orden social en su conjunto.

Cuando el Padre Hurtado dijo: “trabajen por la dignidad del pobre, es Cristo a quien sirven...”, nos hablaba de la encarnación de Dios en Jesús y la presencia de Jesús entre los más

desfavorecidos. En estas palabras encontramos el verdadero camino de unidad entre la inmanencia y la trascendencia, el orden y la libertad. No se necesita ser creyente para tratar de seguir su ejemplo.